

UO‘K: 595.76.

Orcid. 0009-0005-3018-8694

**XORAZM VILOYATI TURLI AGROTSENOZLARIDA CARABIDAE OILASI
VAKILLARI TUR TARKIBINING QIYOSIY TAHLILI**

Umar Egamberdiyevich Do’schanov

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti v.b.dotsent.

Urganch shaxri. uduschanov@inbox.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xorazm viloyati turli agrotsenozlaridagi Carabidae oilasi vakillari haqida ma’lumotlar ilk bora keltirilmoqda. Materiallar 2021-2023-yillar davomida hududdagi, bug‘doy, makkajo‘xori, g‘o‘za, bog‘, sabzavot-poliz va beda agrotsenozlarida amalga oshirilgan. Olib borilgan tadqiqotlar davomida jami 1534 dan ortiq namunadagi qo‘ng‘iz imagolari, g‘umbagi va qurtlari yig‘ilib qayta ishlov berildi va kolleksiyalar tayyorlandi.

Kalit so‘zlar: Coleoptera, fauna, ekologik gurux, Xorazm, agrotsenoz, bug‘doy, makkajo‘xori, g‘o‘za, bog‘, sabzavot-poliz, beda.

Аннотация: В статье впервые приведены сведения о представителях семейства Carabidae в различных агроценозах Хорезмской области. Материалы внедрены в агроценозы пшеницы, кукурузы, хлопка, сада, овощебахчевых культур и люцерны региона в 2021–2023 годах. В ходе исследований было собрано, обработано и подготовлено более 1534 образцов имаго, куколок и личинок жуков.

Ключевые слова: Жесткокрылые, фауна, экологическая группа, Хорезм, агроценоз, пшеница, кукуруза, хлопок, сад, овощи, бахчевые, люцерна.

Abstract: The article provides information for the first time about representatives of the Carabidae family in various agroecosystems of the Khorezm region. The materials were introduced into the agroecosystems of wheat, corn, cotton, garden, vegetable and melon crops and alfalfa of the region in 2021–2023. During the research, more than 1534 samples of adults, pupae and larvae of beetles were collected, processed and prepared.

Keywords: Coleoptera, fauna, ecological group, Khorezm, agroecosystem, wheat, corn, cotton, garden, vegetables, melons, alfalfa.

**«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

Kirish. Qattiqqanotlilar (Coleoptera) turkumi turlar soniga ko‘ra, yer yuzidagi eng ko‘p va xilma-xil organizmlar guruhi hisoblanadi. 2013 yil avgust holatiga ko‘ra olimlar qo‘ng‘izlarning 392415 turini, undan tashqari 2928 ta qazilma turlarini tavsifladilar [2]. Qattiqqanotlilar juda xilma-xil va ularning aksariyat turlari kam o‘rganilgan, shuning uchun mavjud turlar sonini haqiqiy baholash juda qiyin. Ta‘riflangan turlarning ba‘zilari faqat bitta hududdagi topilmalar, hatto, bitta namunadan iborat ekanligi fanga ma‘lum. Tropik zonalarda boshqa joylarga qaraganda xilma-xilligi kuzatiladi. Qattiqqanotlilar o‘rtasida yirtqichlari, o‘simlikxo‘rlar, saprofaglar, nekrofaglar, quruqliqda yashovchilar, tuproqda va suvda yashovchi shakllari mavjud [3].

Qo‘ng‘izlarning umumiy xilma-xilligining taxminan 62% atigi oltita oila vakillari sirasiga kiradi [4], jumladan uzunburun qo‘ng‘izlar (Curculionidae)-60000 tur, stafilinid qo‘ng‘izlar (Staphylinidae)-47700 [5], yer qo‘ng‘izlari (Ssarabaeidae)-30000, plastinka mo‘ylovli qo‘ng‘izlar (Scarabaeidae)-27800, barg qo‘ng‘izlari (Chrysomelidae)-36350 va mo‘ylovdor qo‘ng‘izlar (Cerambycidae)-26000 [4].

Toshkent viloyati agrotsenozlari, xususan, beda, paxta, makkajo‘xori, karam, kartoshka, pomidor, poliz ekinlari va bog‘larda tarqalgan tuproq qo‘ng‘izlari faunasi 1972-1976-yillarda A.Dadamirzaev tomonidan chuqur tahlil qilingan. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, vizildoq qo‘ng‘izlarining ushbu hududda 32 turi tarqalganligi aniqlagan [6].

Xorazm viloyati agrotsenozlarida qattiqqanotlilar (Coleoptera) turkumiga doir ilmiy izlanishlar deyarli amalga oshirilmagan. Shu sababdan viloyat agrotsenozlarida tarqalgan qattiqqanotlilar faunasi, ekologiyasi va ahamiyatini o‘rganish dolzarb hisoblanadi. Qo‘ng‘izlarning ekologik xususiyatlari, oziq-ovqat ixtisoslashuvi, ba‘zi turlarning doimiy ravishda ko‘payib borishi va boshqa xususiyatlari haqida yangi ma‘lumotlarning paydo bo‘lishi, ba‘zi manbalarning yangilanishi kerakligi va bu yo‘nalishdagi tadqiqotlarning yanada rivojlanishiga sabab bo‘lmoqda.

Tadqiqot materiali va uslublari. Tadqiqotlarimiz 2021-2023 yillar davomida Xorazm viloyatiing turli tuman agrotsenozlarida olib borildi.

Xorazm viloyati tabiati va relefining shakllanishiga asosiy ta‘sir ko‘rsatuvchi omillar, bular Qoraqum va Qizilqum cho‘llari hisoblanadi. Undan tashqari tabiati hamda relefining o‘ziga xos bo‘lishida Amudaryo va u olib kelgan yotqiziqlar ham

«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

muhim rol o'ynaydi. Amudaryoning Xorazm viloyati hududi yonginasidan o'tishi yer osti suvlarining yer yuzasiga yaqin bo'lishiga zamin yaratadi [1].

Xorazm viloyati qattiqqanotlilar faunasini o'rganish uchun 2021-2023-yillar davomida erta bahordan to kech kuzgacha materiallar yig'ib borildi. Hududdagi bug'doy, makkajo'xori, g'o'za, bog', sabzavot-poliz va beda agrotsenozlaridagi hasharotlarni yig'ish marshrut va stasionar usullarda uyushtirilib, 34 dan ortiq hududda muntazam ravishda materiallar to'plandi. Olib borilgan tadqiqotlar davomida jami 1534 dan ortiq namunadagi qo'ng'iz imagolari, g'umbagi va qurtlari yig'ilib qayta ishlov berildi va kolleksiyalar tayyorlandi.

Dala tadqiqotlarida edafik (tuproqda yashovchi) qo'ng'izlarni yig'ish Barberning maxsus tuproq banka-tutqichlaridan (Barber, 1931), kunduzgi hasharotlarni umumentomologik matrap yordamida kesish usuli va jalb qiluvchi xo'raqlardan foydalanildi. Entomologik va faunistik usullardan tashqari biotsenotik tadqiqot usullari, qo'ng'izlarni qanday ozuqa bilan oziqlanganligini aniqlash maqsadida ularning oshqozon tarkibini serologik tahlil qilish usulidan foydalandik [7; 8;]. Yig'ilgan materiallarni tur darajasi O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Zoologiya instituti Entomologiya laboratoriyasida aniqlandi.

Natijalar va uning muhokamasi. Har xil agrotsenozlarda qattiqqanotlilar jamoalarining xususiyatlarini o'rganish yirtqichlarning alohida turlarining oziq-ovqat afzalligi xususiyatlari bilan bog'liq holda katta amaliy ahamiyatga ega [9]. Mavjud ma'lumotlarni umumlashtirish natijasida, aniqlangan qo'ng'iz turlari, miqdori, populyatsiyasining umumiy taqsimlanish tiplari keltirib o'tildi.

Bug'doy agrotsenozi. Ushbu agrotsenozlarda Carabidae oilasiga mansub qo'ng'izlardan 27 tur aniqlangan bo'lib, bug'doy dalalarida aniqlangan qo'ng'iz turlaridan dominant tur sifatida *Harpalus rufipes* hisoblanib shu agrotsenoz uchun umumiy turlarni 9% qismini tashkil etadi. **Makkajo'xori agrotsenozi.** Makkajo'xori dalalaridan Carabidae oilasiga mansub 22 tur aniqlangan bo'lib, ushbu agrotsenozlarda *Cylindera obliquefasciata* qo'ng'iz turi shu hududga nisbatan umumiy turlarni 13,3 foizini tashkil qildi va dominant tur sifatida qayd qilindi. **G'o'za agrotsenozi.** Bu agrotsenozda Carabidae oilasiga tegishli 13 ta tur qayd qilindi. G'o'za agrotsenozlarida *Broscus punctatus* qo'ng'iz turi dominant sifatida qayd qilindi va shu agrotsenoz uchun umumiy turlarning 13 foizini tashkil qildi. **Bog' agrotsenozi.** Bog' agrotsenozlarida Carabidae oilasiga tegishli 19 tur qayd qilindi. Aniqlangan turlar ichida dominant

«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

sifatida *Aeolesthes sarta* qo'ng'iz turi qayd qilindi va shu agrotsenoz uchun umumiy turlarning 13,5 foizini tashkil qildi. **Sabzavot-poliz agrotsenozida** Carabidae oilasiga mansub 9 ta tur qayd qilingan bo'lsa, dominant sifatida *Lethrus bituberculatus* turi qayd qilindi va shu agrotsenoz uchun umumiy turlarning 17 foizini tashkil qildi. **Beda agrotsenozi.** Ushbu agrotsenozda Carabidae oilasidan 4 tur qayd qilindi. Beda agrotsenozlarida aniqlangan qo'ng'iz turlari ichida dominant tur sifatida *Hippodamia variegata* shu agrotsenoz uchun umumiy turlarning 20,2 foizini tashkil qildi.

1-rasm. Carabidae oilasi vakillarining agrotsenozlardagi ulushi

Viloyat agrotsenozlarida qayd qilingan qo'ng'iz turlarining aksariyat qismi Carabidae oilasiga tegishli bo'lib, tuman agrotsenoz maydonlari ushbu oila vakillari uchun qulay bo'lgan tuproq va turli mikroiklim sharoitlari mavjudligi bilan, shuningdek, tadqiqot hududlarining aksariyati suv bo'yi hududlariga yaqinligi bilan ham izohlash mumkin. Ayrim qo'ng'iz turlari (*Broscus asiaticus*, *Broscus punctatus*, *Harpalus distinguendus*, *Harpalus calceatus*) antropogen yashash joylarida ham uchrashi, ularning agrotsenoz hududlariga yaqin bo'lganligi va ushbu qo'ng'iz turlarining yaqin hududlarga migratsiya qilishi, antropogen hududlardagi zararkunanda hasharot turlari zichligini oshishi bilan ham izohlash mumkin [9; 10;].

Ba'zi turlarning biologiyasi, ular uchrash diapazonlarining turli qismlarida taqqoslash orqali ularning agrotsenozlarga ixtisoslashuvi to'g'risidagi ayrim ma'lumotlar tasdiqlangan, ammo bu jihatlar kelajakda, albatta, o'rganilishi, turlarning uchrashini doimiy ravishda monitoring qilish maqsadga muvofiq.

Xulosa: Xorazm viloyati agrotsenozlarida tarqalgan Carabidae oilasiga mansub 58 tur aniqlangan bo'lib, ushbu oilaga mansub *Lebia (Lebia) humeralis* (Dejean, 1825) va *Poecilus subcoeruleus* (Quensel, 1806) turlari O'zbekiston Respublikasi uchun ilk

**«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

bor qayd etildi. *Pterostichus (Phonias) subitus* (Csiki, 1930) O‘zbekiston Respublikasi uchun kam sonli qo‘ng‘iz turi ekanligi ma’lum bo‘ldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Аллабергенов, Т.Х. Физико-географическое районирование Хорезмского оазиса и прилегающих к нему территорий: Автореферат дис. на соискание учен. степени канд. геогр. наук / Казан. гос. ун-т им. В. И. Ульянова-Ленина. Казань :[б. и.], 1966. - 20 с.

2. Zhang Z.Q. Animal biodiversity: An outline of higher-level classification and survey of taxonomic richness // *Zootaxa*, 3703. Magnolia press, 2011. - С. 51-62.

3. Мороз М.Д., Вежновец В.В. Макрозообентос реки Ствиги в пределах заказника «Ольманские болота» // *Природные ресурсы*. - 2019. - №. 2.-С. 64-71.

4. Foottit Robert G., Adler Peter H. Insect Biodiversity: science and society // Blackwell Publishing Ltd. -2009.-P. 642 p.

5. Beutel R.G., Leschen R.A.B. Handbook of Zoology: A Natural History of the Phyla of the Animal Kingdom. - Walter de Gruyter // Berlin: Walter de Gruyter. 2003.- P. 296-344.

6. Дадамирзаев А.К. Фауне и экологии жужелиц (Coleoptera: Carabidae) Ташкентской области // Издательство «Фан» Узбекской ССР. 1978.-С. 77-87.

7. Соболева-Докучаева И.И., Чернышев В.Б., Афонина В.М., Тимохов А.В. Сезонная динамика пространственного размещения массовых видов жужелиц (Coleoptera, Carabidae) в агроэкосистемах зоны смешанных лесов // *Зоологический журнал*. - 2000. - Т. 79. - №. 7. - С. 818-823.

8. Феоктистов В.Ф. Эффективность ловушек Барбера разного типа // *Зоол. журн.* - 1980. - Т. 59. - №.10. - С. 1554-1557.

9. Дўсчанов У.Э. Разнообразие жесткокрылых семейства жужелиц (Carabidae, Coleoptera) Хорезмской области. Особенности и тенденции их изменения. Актуальные проблемы биоразнообразия и биотехнологии II-Международная научно-практическая конференция Материалы. г. Астрахань, 21 февраля 2023 б. С.-25-27.

10. Комаров Е.В., Карпова Т. Л. Состав, структура, распределение комплексов герпетобионтных жесткокрылых (Coleoptera) в орошаемом агроландшафте // *Фундаментальные исследования*. - 2014. - №. 12-11.-С. 2350-2356.

11. COL The Catalogue of Life.